

DE COLONIA A MUNICIPIO. LA CARLOTA, CAPITAL DE LAS NUEVAS POBLACIONES DE ANDALUCÍA (1768-2025)

Adolfo Hamer-Flores
Cronista Oficial de La Carlota

El origen de La Carlota, al igual que el de las restantes Nuevas Poblaciones de Andalucía, se encuentra en el año 1768. Iniciada la colonización en Sierra Morena el año anterior, desde muy pronto se consideró necesario disponer de nuevos espacios en los que establecer los colonos contratados por el gobierno español con Johan Kaspar von Thürriegel. Sin poder avanzar en las labores de desmonte y roturación de tierras, así como en la de construcción de infraestructuras básicas, la sierra mostraría desde muy pronto que no podía asimilar la totalidad de las familias; hecho confirmado por la circunstancia de haber recibido solo poco más de la mitad de las contratadas.

Espacios como la hacienda de San Sebastián de los Ballesteros, que había sido propiedad del colegio jesuita de Santa Catalina de Córdoba, o el cortijo de La Parrilla, perteneciente a los propios del concejo cordobés, llamaron pronto la atención del superintendente Pablo de Olavide. De este modo, tomando como referencia oficial el 20 de mayo de 1768, se daría inicio a un nuevo partido territorial dentro de la Superintendencia de las Nuevas Poblaciones: las conocidas como Nuevas Poblaciones de Andalucía. Circunstancia que llevó a la existencia de dos capitales en esta nueva jurisdicción, pues los dos partidos territoriales siempre se gestionaron autónomamente y solo los unía la figura del Superintendente o Intendente. No obstante, el hecho de que estos últimos tendieran a residir en La Carolina ha llevado a la falsa impresión, manifestada incluso en alguna ocasión puntual durante la época foral, de que esta colonia era la capital de todas las nuevas poblaciones.

Figura 1. Equivalencia entre las colonias de la Subdelegación de las Nuevas Poblaciones de Andalucía y los municipios actuales

Feligresía colonial	Municipio actual
La Carlota (capital)	La Carlota (Córdoba)
La Luisiana	La Luisiana (Sevilla)
	Cañada Rosal (Sevilla)
Fuente Palmera	Fuente Palmera (Córdoba)
	Fuente Carreteros (Córdoba)
San Sebastián de los Ballesteros	San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba)

Fuente: Elaboración propia.

La inexistencia, en un primer momento, de construcciones adecuadas en la mayor parte de esos terrenos llevó al establecimiento provisional de las oficinas de gobierno y administración en los edificios que la Compañía de Jesús había poseído en San Sebastián de los Ballesteros. Mientras tanto, la pronta llegada de las primeras familias de colonos, hizo que se desarrollaran con rapidez las labores de medición y ocupación de dichas tierras, a la par que se hacían gestiones para edificar las casas y disponer de todos los útiles y elementos necesarios para proporcionarles alojamiento y comida. Unas labores tan complejas que finalmente no fue posible cumplir a tiempo con todo lo prometido ante la llegada de un número de colonos muy superior al esperado, por lo que también en este partido territorial se debió recurrir al uso de barracas de madera para alojar temporalmente a una parte de los nuevos pobladores.

El primer edificio erigido en el núcleo urbano de La Carlota fue la casa que sirvió durante algunos años como sede de la Subdelegación de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, emplazada junto al templo parroquial, la cual se finalizó en diciembre de 1768. Por aquel entonces las obras de casas para los colonos y de otras edificaciones, como la Real Posada y Fonda, estaban muy avanzadas. Las primeras remesas de colonos llegaron en el mes de octubre de ese mismo año, debiendo ser alojados muchos de ellos, como

decíamos, en barracas, construidas tanto en sus propias suertes como en el núcleo urbano principal, mientras se finalizaban sus casas. Una dinámica que se hizo habitual hasta el verano de 1769, pues en la primavera de ese año el número de familias que arribó desde las cajas de recepción superó con creces todas las previsiones, toda vez que el rey había aceptado no limitar a alemanes y flamencos, como se dispuso en la contrata firmada en abril de 1767, las nacionalidades de los colonos; a partir de 1768 también se admitirían a saboyanos y a suizos, incluidas las cien familias de la propuesta de mayo de 1768 de Joseph Jauch. Pobladores que, tras un largo viaje desde distintos puntos de Centroeuropa, se encontraron además con la nefasta visita del consejero de Castilla Pedro Pérez Valiente; la cual vino a complicar aún más la puesta en marcha de las nuevas colonias al ralentizar e incluso paralizar aspectos fundamentales como las mediciones y levantamientos cartográficos, la distribución de colonos en el territorio o las labores de desmonte y roturación para la siembra.

En cualquier caso, entre 1768 y 1769 se configuraría el término de la feligresía de La Carlota, estableciendo gradualmente a las familias de colonos en sus suertes de dotación hasta alcanzar una cifra casi cercana a las trescientas. Aunque los extranjeros eran entonces mayoría, también estaban presentes ya individuos del levante español e incluso de localidades andaluzas. En este difícil periodo, tanto los españoles como, sobre todo, los alemanes, flamencos, suizos o saboyanos también debieron enfrentarse a la adaptación a su nuevo hogar; con una lengua que desconocían y un clima tan diferente que un alto porcentaje de ellos no pudo superar las epidemias iniciales de paludismo y otras enfermedades gastrointestinales.

Figura 2. Plano de la feligresía de La Carlota en 1770.
Fuente: © BNE, ms. 7294.

Cada lote de tierra, que no podía dividirse ni unirse a otros, estuvo integrado en esta localidad por 28 fanegas de superficie del marco de Ávila (que equivalían a unas 50 del marco de Madrid, con lo cual siempre se aseguraba que se cumplía lo dispuesto en el Fuero) y se identificaba con un número. Una cifra variable de estas suertes, por lo general entre veinte y treinta, conformaba un departamento; concepto con el que se definía una demarcación territorial que facilitaba las labores de gobierno y de cuidado y supervisión de los colonos, sobre todo en los primeros años. Los vecinos de La Carlota han mantenido viva esta peculiar forma de denominar la división del territorio municipal, aunque en alguna ocasión confundíendola con las entidades de población; hecho que lleva a algunos a pensar que las aldeas y los caseríos disponen de un territorio propio, cuando realmente no es así. Buena prueba del éxito de esta demarcación dieciochesca es que, tras los ajustes que se realizaron poco antes de mediados del siglo XIX (por los que el 10º Departamento fue repartido entre el 5º y el 6º, mientras que parte del 4º Departamento se segregó para conformar el 10º), hoy sigue teniendo completa vigencia para sus habitantes.

Departamentos	Entidades de población que incluye actualmente
Departamento 1°	La Carlota, La Paz (aldea) y Los Manchones (caserío)
Departamento 2°	Los Algarbes (caserío)
Departamento 3°	Monte Alto (caserío)
Departamento 4°	El Arrecife (caserío)
Departamento 5°	El Garabato (aldea)
Departamento 6°	La Chica Carlota (aldea)
Departamento 7°	Las Pinedas (aldea) y Las Provincias de Barriaga (caserío)
Departamento 8°	El Rinconcillo (aldea)
Departamento 9°	Fuencubierta (aldea)
Departamento 10°	Aldea Quintana (aldea)

Figura 3. Entidades de población existentes en la actual demarcación departamental de La Carlota.

Fernando de Quintanilla, como subdelegado de Olavide, sería el responsable de todas estas labores hasta su jubilación en 1784. A él le correspondió dar cumplimiento a lo dispuesto en el Fuero sobre la elaboración de libros de repartimiento en cada colonia, tarea que se realizó en las cuatro poblaciones de Andalucía (La Carlota, La Luisiana, Fuente Palmera y San Sebastián de los Ballesteros) el 1 de enero de 1770; y que se repitió en 1771 por varias modificaciones en la organización territorial de las colonias y el reparto de segundas suertes a los colonos. Unas doscientas setenta familias labradoras, sin contar aquellas otras dedicadas a actividades secundarias y terciarias, conformaban entonces la población de La Carlota.

En aquellas fechas ya se habían erigido sus cinco aldeas coloniales: La Petite Carlota (actual Chica Carlota), La Fuencubierta, El Garabato, Las Pinedas y Aldea de Vaneguillas (posteriormente conocida como Aldea de

Quintana). La denominación de la primera tiene un interesante origen, pues no sólo se trata del único caso de topónimo bilingüe en las Nuevas Poblaciones, sino que además guarda una íntima relación con la primera denominación que tuvo La Carlota. Al igual que La Carolina, esta colonia recibió su nombre en honor de Carlos III por lo que se consideró más adecuado denominarla La Gran Carlota; un topónimo que encontró su contrapunto en la que probablemente fue su primera aldea, siendo además sus trazados urbanos iniciales muy similares, en la forma de La Petite Carlota. La abundancia de población francófona en la zona facilitaría que este nombre se consolidara y sobreviviera hasta finales del siglo XIX, cuando una de las traducciones al español que se venía usando desde hacía décadas triunfó definitivamente (Chica Carlota).

Igualmente, durante la etapa en la que estuvo vigente el régimen foral se consolidaron nuevas entidades de población distribuidas por los diez Departamentos en los que se dividió la feligresía de La Carlota. En esta ocasión, se trató siempre de caseríos dispersos que, aún hoy, constituyen un rasgo predominante en gran parte del municipio. Un crecimiento demográfico que permitió que la población inicial casi se hubiera triplicado en 1835, dinámica que fue en ascenso hasta los años sesenta del pasado siglo XX, cuando se superaron los doce mil habitantes.

Tras la derogación definitiva del Fuero el 5 de marzo de 1835, el término de la feligresía de La Carlota se transformó en un municipio; estableciéndose su primera corporación el 21 de marzo. No era la primera vez que se procedía en este sentido, pues entre 1810 y 1812, durante la ocupación francesa, funcionó una municipalidad y durante el Trienio Liberal también hubo un Ayuntamiento Constitucional. La diferencia la marcaría el periodo comprendido entre 1812 y 1814, cuando se optó por crear un único ayuntamiento integrado por La Carlota, Fuente Palmera y San Sebastián de los Ballesteros, que recibió el nombre de Ayuntamiento Constitucional de las Nuevas Poblaciones de Andalucía. La capital se fijó en La Carlota y se procuró que tanto Fuente Palmera como San Sebastián de los Ballesteros estuvieran representadas en esta corporación reservándoles un número de regidores.

La etapa postforal enfrentó a los vecinos de La Carlota no solo a las fuertes cargas impositivas que padecían otros pueblos españoles, sino también al hecho de que el Estado no garantizó una adecuada dotación de bienes de propios para que el Ayuntamiento pudiera atender a los gastos esenciales. Todavía más, debido muy probablemente a los habituales juegos de poder en los procesos electorales del liberalismo, esta localidad apenas pudo disfrutar de la cabecera de partido judicial durante un lustro; pues esta se trasladó a Posadas, a pesar de que esta localidad disponía de peores infraestructuras e implicaba mayores dificultades para el ejercicio del voto para todos los electores situados al sur del Guadalquivir. En esos pocos años las élites de los grandes pueblos del partido habían podido comprobar las dificultades para controlar los procesos de votación en una colonia donde predominaba la mediana propiedad, por lo que se puso remedio a ese inconveniente.

La situación tampoco mejoró cuando se puso en marcha la desamortización de Madoz, pues privó a La Carlota de los pocos bienes de propios que se le habían adjudicado provisionalmente. A partir de entonces, los gastos de gobierno y administración local recayeron en los vecinos, justo en una etapa en la que el fuerte crecimiento demográfico y la progresiva división de las tierras fue empobreciendo a la población. Ni siquiera la fuerte presencia de plantíos de olivar, impulsados durante la intendencia de Pedro Polo de Alcocer, contribuyó a frenar esta dinámica.

La llegada del ferrocarril, aunque permitió una mejor conexión con otros núcleos de población, no fue el revulsivo esperado. La inauguración de la línea férrea que unía Valchillón con Marchena en 1886 sólo impactó de manera significativa en la aldea de La Fuencubierta, que se encontraba muy próxima a la estación y vivió un fuerte incremento poblacional (debiendo dotarse incluso con un puesto de la guardia civil, que implicó la desaparición del existente en la cabecera del municipio), pues la distancia de casi siete kilómetros hasta el núcleo urbano principal de La Carlota significó siempre una dificultad y un sobrecoste para acceder a un medio de transporte que de por sí no era barato. Tanto es así que la escasa rentabilidad de este trazado ferroviario llevó a RENFE a decidir su supresión, circulando en 1970 el último tren por sus vías, y pasando a ser desmantelada su infraestructura con posterioridad.

Figura 4. Ferrocarril a su paso por la aldea de La Fuencubierta en 1945.

Fuente: © Archivo Particular de Adolfo Hamer.

Una colonia en la que en 1835 predominaban los medianos propietarios, a finales de la centuria decimonónica se caracterizaba ya por un fuerte minifundismo. Consecuencia lógica de ello fue la significativa extensión de los movimientos anarcosindicalista y socialista entre los obreros agrícolas de la localidad, a pesar de que el fuerte poblamiento disperso (superior al 70% del censo) dificultaba su organización y un funcionamiento eficaz. Quizá a estos traumáticos cambios debamos achacar el reducido impacto que las actividades culturales tuvieron en La Carlota durante la segunda mitad del siglo XIX y gran parte del siglo XX. A excepción de las representaciones teatrales, vinculadas a las emergentes oligarquías liberales, que eran impulsadas por sociedades dramáticas e incentivadas desde temprana edad a través de las escuelas, la cultura casi debe reducirse en esta etapa a festejos populares, entre los que destacaba la feria de ganado de cada septiembre, instituida en 1842 por resolución del regente Bartolomé Espartero. No existió ninguna publicación periódica local hasta muy avanzado el siglo pasado y la propuesta de creación de una biblioteca municipal, auspiciada por el gobierno socialista durante la Segunda

República, no se hizo realidad hasta hace escasas décadas. Tanto es así que el mundo de las letras y el de otras actividades vinculadas a las Humanidades lo vienen desarrollando sus vecinos desde el siglo XIX hasta prácticamente nuestros días, sobre todo fuera del municipio; sin duda por la dificultad que supone romper una dinámica de apoyo casi exclusivo, tanto por parte de las autoridades locales como por gran parte de los vecinos, a celebraciones y festividades.

El anticlericalismo que se vivió durante la Segunda República, unido a las traumáticas experiencias de represión durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra, también tuvieron incidencia en la continuidad de algunas tradiciones de origen extranjero que nos legaron aquellos primeros colonos. En concreto, el año 1933 sería el último en el que el Baile de los Locos y el Baile del Oso se representarían en la Plaza de la Iglesia (llamada entonces Plaza Pablo Iglesias), pues su vinculación a la Cofradía de Ánimas generaba no poco rechazo social a su realización. Más suerte, en cambio, ha tenido la Fiesta Colonial de los Huevos Pintados, una celebración familiar que cada Domingo de Resurrección sigue estando presente en muchos de los hogares de los descendientes de aquellos colonos extranjeros. Esta tradición sigue siendo fiel a sus orígenes, pues las intervenciones se han limitado a reivindicar este patrimonio y garantizar su conocimiento y su supervivencia; rechazando así su transformación en un producto turístico disociado de una práctica cultural que se ha mantenido durante dos siglos y medio.

Aunque siempre existió un pequeño sector comercial vinculado a prestar servicio a los viajeros que transitaban por la antigua Nacional IV, la casi exclusiva dependencia del sector agrario durante los años del Franquismo, unida al crecimiento demográfico al que hacíamos antes referencia, facilitó una fortísima emigración con destino, fundamentalmente, a otras provincias españolas como Barcelona, Madrid y Guipúzcoa, así como a otros Estados europeos (destacando Francia y Alemania). El impacto fue tan significativo que en 1981 el padrón municipal ni siquiera alcanzaba los ocho mil habitantes.

Figura 5. Evolución de la población de La Carlota desde su fundación hasta la actualidad.

A pesar de ello, en los años sesenta y setenta, el municipio se dotó de numerosas infraestructuras y se generalizó el acceso a la electricidad, al agua potable y a las carreteras asfaltadas, pero no será hasta finales de los años ochenta cuando el impulso sería definitivo. Unas iniciativas que siempre tuvieron la dificultad añadida del alto porcentaje de poblamiento disperso en el municipio que, en no pocas ocasiones, llevó incluso a los propios vecinos de esas áreas diseminadas a financiar parcialmente, con su propio dinero, esas inversiones en electrificación o conexión a la red de agua potable que, lejos de lo que podría pensarse, no fueron exclusivamente institucionales.

*Fig. 6. Ejemplo de casas con huerto familiar construidas a mediados del siglo XX.
Fuente: © Fotografía de Adolfo Hamer. Año 2007.*

No hubo suerte, en cambio, con las esperanzas depositadas en la difusión del regadío por el término municipal, aunque las tuberías que permiten impulsarlo discurren por este término, por lo que sería la reactivación económica de finales del siglo XX la que modificó sustancialmente la localidad. De un municipio de base agraria, que había orientado parte de su industria y su sector terciario a prestar servicio a la Nacional IV, se dio paso a otro en el que la agricultura sigue siendo una actividad fundamental, pero que, a la vez, se ha transformado en una ciudad dormitorio de Córdoba. El crecimiento de los núcleos urbanos, especialmente el principal, y el de las superficies industriales, ha sido muy considerable en las últimas décadas. Ello ha dotado a La Carlota de un fuerte dinamismo económico, muy vinculado hasta hace poco al sector de la construcción, por lo que, tras la reciente crisis, se experimenta con nuevas vías de promoción y desarrollo.

En lo que a población respecta, el crecimiento de las últimas décadas ha incentivado la inmigración de parejas jóvenes y la existencia de una tasa de natalidad levemente superior a otras localidades del entorno (8 por mil en 2023, frente al 7,7 de Écija, el 7,6 de La Rambla, el 6,7 de La Guijarrosa, el 6,9 de Córdoba o el 5,9 de Guadalcazar). Un hecho que ha permitido que el padrón municipal supere ya los 14.300 inscritos, no contándose en esta cifra otro considerable sector para el que La Carlota es segunda vivienda de manera habitual o estacional.

